

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 6, September 2024, Halaman 60-64
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13723354>

Edukasi Siklus Ekonomi Modern dan Peningkatan Skill Bagi Pelaku UMKM Guna Menentukan Strategi Serta Perencanaan Bisnis di Desa Mugo Mulyo Kec. Sungai Batang Indragiri Hilir

Rezi Abdurrahman¹, Nurhalizah^{1*}, Achriani Wida Utami¹, Nasyatul Nur Annisa¹, Nisca Rostyalina¹, Ilham Febriyono², Rahul Johannes², Adisti Salsabila², Salsabila Asrita Putri³, Muhammad Farhan Khaliq⁴, Ahmad Fauzan⁴

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

²Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau
Fakultas Keruguan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau

³Fakultas Teknik, Universitas Riau

*Email: nurhalizah0088@student.unri.ac.id

Abstrak

Dalam zaman globalisasi ini, pemahaman mengenai Ekonomi Modern dan Dasar Pembukuan Keuangan menjadi semakin krusial untuk membantu individu dalam membuat keputusan keuangan yang lebih terperinci dan terinformasi. Ditambah lagi, keahlian dalam melakukan pencatatan keuangan yang tepat sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlangsungan perusahaan serta bisnis terutama UMKM. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penelitian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan UMKM bagi ibu-ibu PKK dan pemilik UMKM di Desa Mugo Mulyo. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi. Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah telah dilaksanakannya Sosialisasi Ekonomi Modern dan Pembukuan Dasar Keuangan serta Pelatihan Lilin Aroma Terapi bagi UMKM di Desa Mugo Mulyo. Penulis berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Mugo Mulyo sehingga dapat mengembangkan pemahaman mengenai Ekonomi Modern dan Dasar Pembukuan Keuangan.

Kata Kunci : Ekonomi Modern, Pembukuan Dasar Keuangan, UMKM, KUKERTA

Abstract

Understanding Modern Economics and the fundamentals of Financial Bookkeeping is becoming increasingly important in today's globalized world, allowing individuals to make more precise and informed financial decisions. Furthermore, skill in maintaining correct financial records is very essential for the growth and sustainability of companies and businesses, particularly UMKM. This project used action research to improve the understanding, abilities, and skills of PKK and UMKM in Mugo Mulyo village. This project consisted of four stages: preparation, implementation, observation, and evaluation. This project resulted in the implementation of Modern Economic Socialisation and Basic Financial Bookkeeping, as well as the training of Aromatherapy Candles to UMKM in Mugo Mulyo Village. The authors expect that the project will benefit the residents of Mugo Mulyo Village by teaching them about modern economics and the fundamentals of financial bookkeeping.

Article Info

Received date: 25 Agustus 2024

Revised date: 03 September 2024

Accepted date: 07 September 2024

PENDAHULUAN

Pemahaman tentang Ekonomi Modern dan Pembukuan Dasar Keuangan menjadi semakin penting di era globalisasi saat ini. Selain pemahaman tentang bagaimana pasar bekerja atau bagaimana kebijakan ekonomi dirumuskan, Ekonomi Modern juga mencakup pemahaman yang lebih luas tentang dampak globalisasi, inovasi teknologi dan perubahan sosial terhadap dinamika ekonomi.

Dalam hal ini, peran pemahaman literasi keuangan dan kemampuan untuk melakukan Pembukuan Dasar sangat penting. Pemahaman tentang Ekonomi Modern yang baik dapat membantu individu untuk membuat keputusan keuangan yang lebih rinci dan terinformasi, baik dalam kehidupan

sehari-hari, maupun dalam bidang usaha. Sejalan dengan itu, kemampuan untuk melakukan pembukuan dengan baik merupakan kunci yang sangat penting bagi keberlangsungan dan perkembangan usaha dan bisnis.

Keberadaan UMKM di Indonesia terus meningkat dan telah membantu pergerakan perekonomian nasional. UMKM merupakan jenis usaha yang dipisahkan berdasarkan kriteria, aset, dan omset. Sebelumnya, UU UMKM menerapkan kriteria UMKM yang didasarkan pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Tetapi kriteria ini diubah melalui UU Cipta Kerja. Dalam UU Cipta Kerja, ukuran yang dipakai yaitu berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. UU Cipta Kerja sudah merubah sebagian ketentuan yang ada berlaku di Undang Undang No. 20 Tahun 2008 perihal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satu ketentuan yang diubah adalah mengenai kriteria dari UMKM tersebut, di mana UU Cipta Kerja hanya menetapkan kriteria tanpa mendeskripsikan secara terperinci, sehingga hanya diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Hal ini terjawab pada PP UMKM, tepatnya pada Pasal 35-36 PP UMKM 2021 yang mengatur pengelompokan UMKM didasarkan atas modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha diterapkan untuk pengelompokan UMKM yang akan didirikan sesudah PP UMKM berlaku. Sementara kriteria penjualan tahunan dipakai untuk pengelompokan UMKM yang sudah ada sebelum PP ini berlaku.

Perkembangan zaman mengharuskan setiap pelaku UMKM untuk semakin kreatif dalam proses pelaksanaan usaha. Selain memperbaiki sistem penjualan, UMKM harus mempertimbangkan untuk mengembangkan produk baru sesuai dengan pergerakan keinginan dan kebutuhan konsumen.

METODE PELAKSANAAN

Dalam kegiatan ini, metode yang diterapkan adalah metode penelitian tindakan (Action Research). Secara singkat, penelitian tindakan didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran secara profesional. Penelitian tindakan merupakan strategi yang dilakukan untuk menemukan solusi realitas dalam memecahkan masalah organisasi dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru untuk memecahkan masalah.

Penelitian tindakan bertujuan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang paling efektif pada situasi yang alamiah. Oleh karena itu, penelitian tindakan menciptakan asumsi bahwa pengetahuan dapat dibangun dari pengalaman, khususnya pengalaman yang diperoleh melalui tindakan (action). Selain itu, penelitian tindakan dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Hal tersebut karena dalam penelitian tindakan, teori sering kali dikembangkan dari pada praktik itu sendiri. Bukan hanya mengaplikasikan teori yang ada, penelitian tindakan memungkinkan pengembangan teori, sehingga menghasilkan teori yang lebih praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan UMKN bagi ibu-ibu PKK dan pemilik UMKM di Desa Mugo Mulyo. Berikut hasil yang didapatkan pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan :

Tahap Perencanaan

Kegiatan Sosialisasi Ekonomi Modern dan Pembukuan Dasar Keuangan serta Pelatihan Pembuatan Lilin Aroma Terapi dari Bahan Alami merupakan salah satu bagian dari program kerja mahasiswa KUKERTA Universitas Riau. Sebelum melaksanakan kegiatan, mahasiswa KUKERTA mengajukan kolaborasi pada ketua PKK untuk memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu PKK dan pemilik UMKM. Setelah itu, ditetapkan ibu-ibu PKK dan pemilik UMKM yang akan menjadi peserta dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan tersebut.

Mahasiswa KUKERTA bekerja sama dengan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) kemudian mempersiapkan bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses sosialisasi dan pelatihan nantinya. Dalam hal ini, mahasiswa KUKERTA didampingi oleh Haniah, S.Ag selaku ketua PKK dan Farida Agustina, S.Pd selaku penanggungjawab UMKM.

Tahap Pelaksanaan

Kegiatan kemudian dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus di Gedung Majelis Taklim Desa Mugo Mulyo, Kecamatan sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir. Kegiatan ini dilakukan dalam dua sesi, yaitu sesi sosialisasi dan sesi pelatihan.

Gambar 1.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan

Mahasiswa KUKERTA menyampaikan beberapa materi sosialisasi yaitu Ekonomi Modern, Pembukuan Dasar Keuangan, dan materi singkat mengenai Lilin Aroma Terapi

Gambar 1.2 Penyampaian materi Ekonomi Modern

Gambar 1.3 Penyampaian materi Pembukuan Dasar Keuangan

Gambar 1.4 Penyampaian materi singkat mengenai Lilin Aroma Terapi

Tahap Observasi

Saat kegiatan berlangsung, mahasiswa KUKERTA mengamati perkembangan peserta. Pada sesi sosialisasi, peserta diberi materi tentang apa pentingnya ekonomi modern dan pembukuan dasar keuangan. Peserta memiliki rasa ingin tahu dan antusias yang tinggi pada materi sosialisasi yang dipaparkan oleh mahasiswa KUKERTA. Terlihat saat sesi tanya jawab, peserta bergantian bertanya perihal materi yang telah disampaikan.

Pada sesi pelatihan, mahasiswa KUKERTA mempraktikkan terlebih dahulu proses pembuatan lilin aroma terapi.

Gambar 1.5 Praktik pembuatan Lilin Aroma Terapi dari Mahasiswa KUKERTA

Setelah praktik yang dilakukan mahasiswa berhasil, dilanjutkan oleh peserta untuk mencoba membuat lilin aroma terapi seperti yang sudah dipraktikkan oleh mahasiswa KUKERTA. Sama halnya seperti sesi sosialisasi, peserta juga memiliki rasa ingin tau dan antusias yang tinggi pada sesi ini.

Gambar 1.6 Peserta mempraktikkan pembuatan Lilin Aroma Terapi

Tahap Evaluasi

Setelah dilaksanakannya kedua sesi pada kegiatan tersebut, didapatkan hasil yang memuaskan. Pada sesi sosialisasi, peserta dapat memahami materi Ekonomi Modern dan Pembukuan Dasar Keuangan. Sedangkan pada sesi pelatihan, peserta berhasil membuat dan menghasilkan lilin aroma terapi yang sesuai dengan contoh yang diberikan.

Gambar 1.7 Hasil pembuatan Lilin Aroma Terapi

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Ekonomi Modern dan bagaimana Pembukuan Dasar Keuangan kepada peserta. Diharapkan pula, pelatihan pembuatan lilin aroma terapi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan UMKM di Desa Mugo Mulyo. Selain itu,

kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang memiliki pemahaman Ekonomi Modern dan Pembukuan Dasar Keuangan yang baik dan masyarakat lebih terampil dalam mengembangkan ide-ide usaha yang baru maupun yang sudah ada.

KESIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi Ekonomi Modern dan Pembukuan Dasar Keuangan serta Pelatihan Lilin Aroma Terapi merupakan salah satu bagian dari program kerja mahasiswa KUKERTA Universitas Riau. Kegiatan yang diselenggarakan kepada ibu-ibu PKK dan pemilik UMKM ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam bidang ekonomi, baik secara teori maupun praktik. Selain itu, dengan diselenggarakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang memiliki ide dan inovasi yang baru dan berkualitas tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) ini. Penulis berharap kegiatan KUKERTA ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan dapat berjalanjut di masa yang mendatang.

REFERENSI

- Febriani, E. S., Arobiah, D., Apriyani, A., Ramdhani, E., & Millah, A. S. (2023). Analisis data dalam penelitian tindakan kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1(2), 140-153.
- Cerya, E., Putra, GO, & Maulidina, Y. (2022). Peningkatan Skill Manajemen Keuangan Dan Pencatatan Keuangan UMKM Dengan Aplikasi Buku Warung. *Manaruko: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (1), 22-26.
- Mulyatiningsih, E. (2015). *Metode Penelitian Tindakan Kelas*. Modul Pelatihan Pendidikan Profesi Guru: Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Muttaqien, F., Cahyaningati, R., Rizki, V. L., & Abrori, I. (2022). Pembukuan Sederhana Bagi UMKM. *Indonesia Berdaya*, 3(3), 671-680.